

**Pemanfaatan Teknik Perbanyakan Tumbuhan dan Isolasi dari Bakteri
Pendegradasi Guna Proses Rehabilitasi Lahan Tercemar**

Shintiya Rahmadhani Putri (1810422050)_Laboratorium Teaching 4. Jurusan
Biologi. FMIPA Universitas Andalas

Pada pembahasan ini terdapat penggabungan bidang dalam Biologi yaitu Fisiologi Tumbuhan dan Mikrobiologi. Pilihan bidang yang pertama yaitu bidang Fisiologi Tumbuhan, dimana Fisiologi Tumbuhan merupakan bidang yang mempelajari bagian dalam dari tumbuhan yang memiliki banyak bagian sehingga menarik untuk dipelajari, apalagi bila ditemukannya suatu keunikan tumbuhan yang membedakan dengan tumbuhan lain, dan dapat juga ditemukan hal yang baru dan pantas untuk dibahas hingga menghasilkan karya baru. Bidang kedua yaitu Mikrobiologi, dimana pilihan bidang ini terdapat kesamaan dengan Fisiologi Tumbuhan yaitu objek penelitian dari karya tulisnya adalah lahan terdegradasi yang nantinya dapat digabungkan untuk menghasilkan pendekatan dalam proses rehabilitasi lahan tersebut.

Pemilihan bidang Fisiologi Tumbuhan tentang stek berbagai bagian tumbuhan *Alstonia scholaris* (L) R. Br. penting dipelajari terkait penyesuaian fisiologi dari suatu tumbuhan agar dapat tumbuh di lahan yang tanahnya memiliki kandungan zat tertentu, maka dilakukanlah berbagai penelitian untuk mengetahuinya, hal ini didukung oleh pendapat Suwirmen *et.al*, (2017) yang menyatakan bahwa belum diperolehnya informasi mengenai potensi stek pucuk tanaman *Alstonia scholaris* (L) R. Br. dengan berbagai sumber bahan stek. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai respon berbagai sumber bahan stek terhadap kemampuan perakaran pada stek tanaman *Alstonia scholaris* (L) R. Br. untuk penyediaan bibit tanaman dalam jumlah cukup secara berkesinambungan sehingga dapat menunjang program reklamasi pada lahan kritis. Pulai (*Alstonia scholaris* (L.) R. Br) merupakan salah satu jenis indigenous

species yang mampu tumbuh cepat (fast growing) dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Mahfudz *et al*, 2013). Pulai mampu tumbuh baik pada lahan kritis dan lahan marginal sehingga dapat digunakan sebagai tanaman konservasi (Indonesian Forest Seed Project, 2001). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suwirmen *et.al*, (2017) bahwa dari bagian ujung batanglah yang merupakan sumber bahan stek terbaik untuk pertumbuhan akar stek Pulai (*Alstonia scholaris* (L.) R. Br).

Untuk bidang mikrobiologi yang meneliti bakteri pendegradasi hidrokarbon hasil isolasi dari lahan tercemar sangat berguna untuk analisis karakter bakteri demi kesesuaian kandungan zat dalam tanah di lahan tersebut untuk mengetahui tindak lanjut dalam proses rehabilitasi lahan yang didukung oleh pendapat Nurmiati *et.al*, (2015) bahwa pencemaran akibat hidrokarbon minyak bumi telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius dan perlu pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Metode pengelolaan lingkungan tercemar hidrokarbon minyak bumi yang banyak digunakan yaitu secara kimia dan fisika. Metode ini sangat efektif untuk tujuan jangka pendek, namun membutuhkan banyak biaya dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan ekosistem (Pertiwi *et al.*, 2011). Nurmiati *et.al*, (2015) menyatakan bahwa beberapa author telah melaporkan tentang pengisolasian bakteri yang digunakan dalam mendegradasi hidrokarbon pada lingkungan yang tercemar minyak bumi seperti perairan dan tanah di sekitar area sumur minyak bumi. Namun, bakteri ini juga dapat diisolasi pada tanah tercemar di lokasi perbengkelan otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi keberadaan bakteri yang berpotensi mendegradasi hidrokarbon dalam tanah tercemar di lokasi perbengkelan otomotif dan mengetahui karakter morfologi isolat-isolat.

Dengan penggabungan dari kedua penelitian dibidang Fisiologi Tumbuhan dan Mikrobiologi ini maka akan tercipta tahap-tahap analisa pada lahan tercemar secara biologis dengan tujuan hasil yang tidak meragukan sebelum dilakukannya rehabilitasi, didukung oleh pendapat menurut Juhardi, (1995) tentang perbanyakan

tumbuhan menyatakan bahwa teknik perbanyakan vegetatif secara stek cukup mudah dan sederhana serta tidak membutuhkan biaya produksi yang besar. Teknik perbanyakan vegetatif dengan stek ini ialah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian tanaman yang dipisahkan dari induknya dimana jika ditanam pada kondisi yang menguntungkan untuk beregenerasi akan berkembang menjadi tanaman yang sempurna. Penggabungan dengan proses isolasi bakteri pendegradasi lahan tercemar akan sangat menguntungkan karena termasuk metode pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroba seperti bakteri. Karakteristik bakteri ini adalah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan senyawa hidrokarbon sebagai sumber karbon dan energi yang diperlukan bagi pertumbuhannya (Mujab, 2011), sehingga mampu bertahan pada lingkungan yang tercemar minyak bumi (Yojana, 1995). Proses pendegradasian dengan menggunakan bantuan mikroba relatif lebih mudah, biaya yang murah dan ramah lingkungan (Hafiluddin, 2011). Selain itu bakteri pendegradasi hidrokarbon terdistribusi secara luas dilaut, perairan tawar dan tanah sebagai tempat hidupnya (Sugoro, 2002). Walker dan Colwell (1976) menyatakan, jumlah bakteri pemecah hidrokarbon mempunyai korelasi positif dengan kandungan hidrokarbon dari lingkungan hidupnya. Bakteri pemecah minyak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan jumlah sel banyak pada tanah terkontaminasi minyak daripada tanah yang tidak terkontaminasi minyak (Yoswaty, 2002)

Jadi penggabungan bidang Fisiologi Tumbuhan dan Mikrobiologi pantas dilakukan, dimana akan berpengaruh baik untuk rehabilitasi lahan yang tercemar yang tingkat keberhasilannya juga lebih besar. Selain itu penggabungan dua bidang ini terdiri proses-proses yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi lahan. Pengolahan ini dengan tujuan rehabilitasi lahan tercemar juga tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dilakukan siapa saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafiluddin. (2011). Bioremediasi Tanah Tercemar Minyak Dengan Teknik Bioaugmentasi dan Biostimulasi. *Embryo* 8(1): 47-52.
- Indonesian Forest Seed Project. (2001). *Informasi Singkat Benih (Alstonia scholaris (L) R.Br.* Direktorat Perbenihan Tumbuhan Hutan (No. 2), Maret 2001. Departemen Kehutanan Indonesia.
- Juhardi, D. (1995). *Study Pembiakan Vegetatifstek Pucuk Shoea BL Dengan Menggunakan Zat Pengatur Tumbuh IBA Pada Campuran Tanah Dan Pasir.* (Skripsi). Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor, Bogor
- Mahfudz, M.A., Fauzi., & H.A. Adinugraha. (2013). Pengaruh Media dan Dosis Rootne-F terhadap Keberhasilan Stek Pucuk Pulai (*Alstonia scholaris*) (L.) R.Br.). *Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan.* 1(1), 1 - 9.
- Mujab, A. S. (2011). *Penggunaan Biokompos dalam Bioremediasi Lahan Tercemar Limbah Lumpur Minyak Bumi.* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Nurmiati., Periadnadi., & Yolantika, H. (2015). Isolasi Bakteri Pendegradasi Hidrokarbon di Tanah Tercemar Lokasi Perbengkelan Otomotif. *Jurnal Mikrobiologi.* 4(3), 153-157.
- Pertiwi, S., Widjajanti, H., Yudono, B., & Wahyudi, H. (2011). Pemanfaatan Rumput *Fimbrisylis* sp. dalam Proses Bioremediasi Tanah pada Berbagai Konsentrasi Limbah Minyak Bumi. *Jurnal Penelitian Sains.* 14(1), 57-61.

- Sugoro, I. (2002). *Bioremediasi Sludge Limbah Minyak Bumi Lahan Tercemat dengan Teknik Land Farming dalam Skala Laboratorium*. (Tesis). Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Suwirnen., Putri, K. A., & Noli, Z. A (2017). Respon Berbagai Sumber Bahan Stek terhadap Kemampuan Berakar Stek *Alstonia scholaris* (L) R. Br. sebagai Upaya Penyediaan Bibit untuk Lahan Terdegradasi. *Jurnal Fisiologi Tumbuhan*. 5(1), 1-5.
- Walker, J. D., & Colwell, R. R. (1976). Enumeration of Petroleum-Degrading Microorganisms. *Applied And Environmental Microbiology*. 31(2), 198-207.
- Yoswaty, D. (2002). *Pemanfaatan Bakteri Pemecah Minyak Dalam Proses Bioremediasi*. (Tesis). Universitas Indonesia. Jakarta
- Yojana, R. N. 1995. *Aktivitas Bakteri Hasil Isolasi dari Tumpahan Minyak di Pelabuhan Dumai dalam Biodegradasi Hidrokarbon Minyak Bumi*. (Skripsi). Universitas Andalas. Padang